

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY CHARACTERISTICS OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND THEIR TENDENCY TO ALCOHOLIZATION**Tekhteleva N.V.***Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia
443099, Samara, st. Chapaevskaya, 89.***ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СКЛОННОСТИ К АЛКОГОЛИЗАЦИИ****Техтелева Н.В.***Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия
443099, Самара, ул. Чапаевская, 89.***Abstract**

The article touches upon theoretical aspects of the problem of alcoholism in adolescence. It reveals the definition of the concept of alcoholism, characterized by a morbid addiction to the use of alcoholic beverages and damage to internal organs. It reveals the relationship between the personal characteristics of high school students and the tendency to alcoholism.

Аннотация

В статье затрагиваются теоретические аспекты проблемы алкоголизации в юношеском возрасте. Раскрывается определение понятия алкоголизма, характеризующееся болезненным пристрастием к употреблению алкогольных напитков и поражением внутренних органов. Выявляется взаимосвязь личностных характеристик старшеклассников и склонности к алкоголизации.

Keywords: alcoholism, alcoholization, dependence.**Ключевые слова:** алкоголизм, алкоголизация, зависимость.

В настоящее время проблема употребления алкоголя в несовершеннолетнем возрасте приобрела актуальное значение в нашем обществе. Интенсивное продвижение и торговля спиртными напитками в условиях политической напряженности и экономических трудностей, неорганизованные формы досуга и неопределенность в будущем, может привести к увеличению алкогольной зависимости в обществе особенно среди молодежи.

Исследования, проведенные В.А Дереча [2] и Г.Н Носачёвом [3] в 2001 году, показали, что из-за особенностей функционирования организма и психики в подростковом возрасте, у старшеклассников алкогольная зависимость развивается быстрее, чем у взрослых и в дальнейшем подростку гораздо труднее избавиться от употребления спиртных напитков, чем взрослому.

Изучение особенностей влияния алкоголя на организм имеет давние научные корни.

Анализ теоретических источников по проблеме алкоголизации молодежи, позволил разделить термины алкоголизм и алкоголизация. Алкоголизм – это, согласно В.М. Блейхера, заболевание, частный случай проявления токсикомании, характеризующееся болезненным пристрастием к употреблению алкогольных напитков (психическая и физическая зависимость) и поражением внутренних органов. При алкоголизме происходит деградация человека как личности [1].

Алкоголизация – это склонность к формированию алкоголизма. Старшеклассник, обладающий

склонностью к алкоголизации, подвержен формированию сильной психической и физической зависимости от алкоголя, которая со временем может перерасти в патологическую зависимость от алкоголя [4].

Наиболее важным фактором, влияющим на формирование склонности к алкоголизации, являются личностные особенности старшеклассника. Личность старшеклассника отличается от предыдущей возрастной стадии более зрелым биологическим и психологическим личностным развитием, а также большей эгоцентричностью от последующей возрастной стадии. Перед старшеклассником встает проблема идентичности, самоактуализации, то есть необходимости личностного роста и зрелости. Необходимо отметить, что проблема идентичности, самоактуализации и профессионального самоопределения является причиной возникновения относительно устойчивого индивидуального различия склонности человека испытывать состояние тревоги или тревожности. Тревожность, низкая стрессоустойчивость, высокий конформизм, эмоциональная нестабильность, зависимость от группы повышает риск алкоголизации старшеклассника.

В рамках данного исследования изучалась взаимосвязь личностных характеристик и склонности к алкоголизации старшеклассников.

Цель исследования: выявление связи между личностными характеристиками старшеклассников и их склонностью к алкоголизации.

Объектом исследования являются личностные характеристики старшеклассников.

Предметом исследования является взаимосвязь личностных характеристик старшеклассников и склонности к алкоголизации.

Гипотеза исследования: склонность к алкоголизации старшеклассников связана с комплексом личностных и психологических свойств подростков, таких как высокая тревожность, эмоциональная нестабильность, низкая стрессоустойчивость, конформность.

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы были применены следующие методы: эмпирические - СМЛ (стандартизированная методика исследования личности); опросник для изучения темперамента (Я. Стреляу); опросник исследования тревожности у старшеклассников (Ч.Д. Спилбергер, в адаптации А.Д. Андреевой); математический - коэффициент линейной корреляции Пирсона.

Для достижения поставленной цели исследования была сформирована выборка в составе 80 человек. Все испытуемые – старшеклассники самарских муниципальных школ. Среди них учащихся 10-х классов – 25 старшеклассников, учащихся 11-х классов – 65. Возраст испытуемых варьировался от 16 до 18 лет.

В ходе обработки полученных результатов, используя коэффициент корреляции Пирсона, установили следующие взаимосвязи: шкала алкогольная дифференциация коррелирует с показателями шкалы алкоголизма (- 0,49); шкала алкоголизм имеет прямую корреляцию со шкалой эмоциональной лабильности (0,415). Это означает, что чем выше показатели шкалы алкоголь, тем ниже показатели алкогольной дифференциации и выше показатели эмоциональной лабильности. Значит, у старшеклассников с развитием склонности к употреблению алкогольных напитков будет деформироваться характер – эмоциональная нестабильность, конфликтность, неустойчивость самооценки будет прогрессировать, тогда как контроль над эмоциями, эмоциональная гибкость и гармония будут уменьшаться. Можно считать, что предположение о связи склонности к алкоголизации и эмоциональной неустойчивостью старшеклассников подтвердилось.

Обратная корреляция между шкалами алкоголь и алкогольная дифференциация позволяет сделать вывод о том, что с прогрессией алкоголизма старшеклассник будет всё менее требователен и разборчив в употреблении алкоголя, то есть, ему

необходимо будет употребить алкоголесодержащий напиток, но будет уже неважно качество напитка, его внешний вид и вкусовые качества.

Показатели шкалы алкоголизм также связаны с показателями шкалы ригидность (0,501), тревожность (- 0,342), пессимистичность (0,403) и импульсивность (0,415). Это означает, что старшеклассник, употребляющий алкоголь и склонный к алкоголизации, будет более ригиден, эмоционально неустойчив. Из-за высокой ригидности у таких старшеклассников есть риск ведомости и конформизма, так как в нём нет устойчивости интересов, упорства в отстаивании собственного мнения, активности позиции, усиливающуюся при противодействии внешних сил, практичности, трезвости взглядов на жизнь, стремления к опоре на собственный опыт. При этом старшеклассники будут больше руководствоваться эмоциональными импульсами в принятии решений, чем разумными доводами.

Таким образом, гипотеза о том, что у старшеклассников, склонных к алкоголизации установлена взаимосвязь между склонностью к алкоголизму и такими личностными качествами, как ригидность, эмоциональная лабильность, пессимистичность, тревожность и конформность, подтверждена.

References

1. Bleikher V. M., Kruk I. V., Bokov S. N. Clinical pathopsychology: A guide for doctors and clinical psychologists. - M.: Publishing house of the Moscow psychological and social institute; Voronezh: Publishing house of NPO "MODEK", 2002. [Published in Russian]
2. Derecha G.I. Psychopathology and pathopsychology of personality disorders in patients with alcoholism (clinical and systemic study) – Abstract of a dissertation for the degree of candidate of medical sciences. Orenburg 2005. [Published in Russian]
3. Nosachev I.G. Clinical and ethological differentiation of endogenous and psychogenic depressions in the process of therapy. Abstract of the dissertation of a candidate of medical sciences. Orenburg, 2004. [Published in Russian]
4. Prevention of drug addiction in children and young people: a teaching aid for students of higher pedagogical educational institutions / V.V. Korobkina, V.A. Popov. – M.: Academy, 2012. [Published in Russian]